

УДК 004.724.3

DOI 10.5281/zenodo.14959640

Научная статья

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ESP32 НА КЛИЕНТ

CHOOSING THE TECHNOLOGY OF DATA TRANSFER FROM THE ESP 32 MICROCONTROLLER TO THE CLIENT

МУЗЫЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА,

Донской государственный технический университет.

MUZYCHENKO ANNA NIKOLAEVNA,

Don State Technical University.

В статье проводится анализ технологий передачи данных с микроконтроллера ESP32 на клиент. Рассмотрены варианты использования для ее решения технологий TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), HTTP и HTTPS, WebSocket, Bluetooth, LoRa (Long Range), CoAP (Constrained Application Protocol). Показано, что ввиду их специфики предпочтительными вариантами решения являются технологии TCP и UDP. Установлено, что по результатам их сравнения предпочтительным методом анализа иерархий является технология TCP.

The article analyzes data transfer technologies from the ESP 32 microcontroller to the client. The options for using TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), HTTP and HTTPS, WebSocket, Bluetooth, LoRa (Long Range), CoAP (Constrained Application Protocol) technologies to solve it are considered. It is shown that due to their specifics, TCP and UDP technologies are the preferred solutions. It has been established that, based on the results of their comparison, TCP technology is the preferred method of hierarchy analysis.

Ключевые слова: протокол взаимодействия, сервер, клиент, анализ, иерархия, выбор.

Key words: interaction protocol, server, client, analysis, hierarchy, selection.

Задача выбора технологий передачи данных с микроконтроллера ESP32 на клиент не является новой, и ей посвящено большое количество работ [1-7] с приведенными в них библиографиями. Среди упомянутых там протоколов передачи данных по Wi-Fi наиболее востребованными являются TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol).

Протокол TCP [2] характеризуется:

- надежной передачей данных между устройствами с гарантией того, что все пакеты данных будут доставлены в правильном порядке и без ошибок;
- возможностью управлять сложными сетевыми взаимодействиями;
- возможностью использования различных механизмов, таких как установление соединения, контроль ошибок и управление перегрузкой.

Протокол UDP [3] характеризуется:

- установлением соединений с низкой задержкой и устойчивостью к потерям между

приложениями в режиме онлайн;

- быстрой и эффективной передачей не критически важной информации для широкого спектра приложений;
- передачей данных на удалённых локациях, где требуется небольшой размер кода и есть ограничения по помехоустойчивости;
- использованием для устройств с ограниченными ресурсами и нестабильным подключением.

Среди известных отметим также ряд других протоколов – MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), HTTP и HTTPS, WebSocket, Bluetooth, LoRa (Long Range), CoAP (Constrained Application Protocol), использование которых ограничено задачей передачи гипертекста, расстояниями между клиентом и сервером, временем бесперебойной работы, имеющимися ресурсами [1; 4-6].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о целесообразности решения задачи выбора в рамках протоколов TCP и UDP. В качестве алгоритма ее решения в [7] был предложен алгоритм, основанный на выборе одного из двух доминирующих параметров – «достоверность передачи» для протокола TCP и «скорость передачи» для протокола UDP. Недостатком такого подхода является бинарный подход к вынесению окончательного решения, ограничивающий вес выбираемого протокола на уровне 0,5. Желание изменить эту ситуацию к лучшему приводит к попытке изменения относительных весов используемых параметров, что позволяет сформулировать решаемую задачу как повышение веса выбираемого протокола и цель проведенного исследования как выбор технологии передачи данных с микроконтроллера ESP32 на клиент с повышенным общим весом.

Для достижения поставленной цели задачу выбора представим в виде трехуровневой иерархической структуры, на первом уровне которой находится выбираемая технология, на втором уровне – пять параметров: «надежность передачи», «скорость передачи», «сложность реализации», «работоспособность с другими системами и устройствами» и «ограничения на условия эксплуатации» и на третьем – технологии TCP и UDP.

После этого на основании субъективных оценок информационных параметров были определены относительные важности сравниваемых отдельных предметов по отношению к конечной цели. Для численной оценки последних использовалась шкала Саати [8], согласно которой оценками 1, 3, 5, 7 и 9 оценивались, соответственно, равная важность, умеренное превосходство, существенное или сильное превосходство, значительное превосходство и очень сильное превосходство. Промежуточные решения между двумя соседними суждениями оценивались цифрами 2, 4, 6, 8. Если при сравнении одного параметра с другим получено одно из вышеуказанного списка (например 3), то при сравнении второго с первым получим обратную величину (т. е. 1/3).

Для проведения дальнейшего анализа по аналогии с [8] составим матрицу попарных сравнений для второго уровня иерархии, характеризующую относительные важности сравниваемых критериев по отношению к другим критериям, приведенную в табл. 1.

По этой матрице видно, что параметр «надежность передачи» (критерий 1) значительно превосходит параметр «скорость передачи» (критерий 2) с оценкой 7. Это демонстрирует, что параметр «надежность передачи» является критически важным критерием. Параметр «надежность передачи» также существенно важнее параметра «сложность реализации» (критерий 3) с оценкой 5, показывая, что параметр «надежность передачи» считается более важной при принятии решений. Оценка 3 между параметром «надежность передачи» и параметром «работоспособность с другими устройствами и системами» (критерий 4) указывает на то, что параметр «надежность передачи» умеренно превосходит последнюю, хотя и не так критично, как параметр «скорость передачи» или параметр «сложность реализации». Оценка 5 между параметром «надежность передачи» и параметром «ограничения на условия эксплу-

атации» (критерий 5) также подчеркивает существенное превосходство параметра «надёжность передачи».

Таблица 1. Матрица попарных сравнений второго уровня иерархии

	Надёжность передачи	Скорость передачи	Сложность реализации	Работоспособность с другими системами и устройствами	Ограничения на условия эксплуатации
Надёжность передачи	1	7	5	3	5
Скорость передачи	1/7	1	3	1/3	1
Сложность реализации	1/5	1/3	1	1/5	1/3
Работоспособность с другими системами и устройствами	1/3	3	5	1	2
Ограничения на условия эксплуатации	1/5	1	3	1/2	1

Сравнения для параметра «скорость передачи» (критерий 2) с другими критериями показывают, что параметр «скорость передачи» умеренно важнее параметра «сложность реализации» (значение 3) и умеренно менее важнее параметра «работоспособность с другими системами и устройствами» (значение 1/3). Параметры «скорость передачи» и «ограничения на условия эксплуатации» имеют одинаковую значимость (значение 1).

Параметр «сложность реализации» (критерий 3) относительно остальных критериев показывает, что она существенно менее важнее параметра «работоспособность с другими системами и устройствами» (значение 1/5) и умеренно важнее параметра «ограничения на условия эксплуатации» (значение 1/3). При сравнении параметра «сложность реализации» с параметрами «надёжность передачи» и «скорость передачи» видно, что параметр «сложность реализации» имеет меньший приоритет.

Параметр «работоспособность с другими системами и устройствами» (критерий 4) более важен по сравнению с параметром «ограничения на условия эксплуатации» (критерий 5), что документируется оценкой 2. Однако оценка 2 также указывает на относительное, а не абсолютное превосходство.

В результате вычислений приоритетов критериев получены следующие значения: параметр «надёжность передачи» – 0,508182, параметр «скорость передачи» – 0,098394, параметр «сложность реализации» – 0,049153, параметр «работоспособность с другими системами и устройствами» – 0,230138, параметр «ограничения на условия эксплуатации» – 0,114133. Оценка согласованности составила 5,048577, подтверждая согласованность оценок, так как это значение меньше 10.

Далее был проведён анализ двух протоколов, TCP и UDP по указанным критериям. Составленные матрицы сравнений имеют вид, приведенный в таблице 2.

Таблица 2. Матрицы сравнений протоколов TCP и UDP

Надежность передачи			Скорость передачи			Сложность реализации			Работоспособность с другими системами и устройствами			Ограничения на условия эксплуатации		
	TCP	UDP		TCP	UDP		TCP	UDP		TCP	UDP		TCP	UDP
TCP	1	7	TCP	1	1/5	TCP	1	5	TCP	1	3	TCP	1	1
UDP	1/7	1	UDP	5	1	UDP	1/5	1	UDP	1/3	1	UDP	1	1

Из табл. 2 видно, что протокол TCP значительно превосходит UDP по параметру «надёжность передачи» с оценкой 7, что говорит о высокой важности TCP в данной области. Приоритет TCP равен 0,875000, а UDP - 0,125000, что указывает на явное превосходство TCP в этой категории.

По параметру «скорость передачи» протокол UDP существенно превосходит TCP с оценкой 5. Приоритет TCP составляет 0,166667, а UDP – 0,833333, что указывает на высокую значимость параметра «скорость передачи» UDP по сравнению с TCP.

По параметру «сложность реализации» протокол TCP существенно превосходит UDP с оценкой 5. Приоритет TCP равен 0,833333, а UDP – 0,166667, что показывает, что реализация UDP требует больше усилий и ресурсов.

По параметру «работоспособность с другими системами и устройствами» протокол TCP умеренно превосходит UDP с оценкой 3. Приоритет TCP равен 0,750000, а UDP - 0,250000.

По параметру «ограничения на условия эксплуатации» оба протокола имеют равные приоритеты, равные 0,500000.

Обобщенные результаты сравнения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Обобщенные результаты сравнения протоколов

Критерий	Вес критерия	TCP	UDP
1	0,508182	0,875000	0,125000
2	0,098394	0,166667	0,833333
3	0,049153	0,833333	0,166667
4	0,230138	0,750000	0,250000
5	0,114133	0,500000	0,500000
Итого		0,731689	0,268311

По результатам проведенного исследования установлено, что общий вес протокола TCP составил 0,731689, что указывает на его преимущество над протоколом UDP, который имеет вес 0,268311. Полученный результат объясняется использованием для решения задачи выбора субъективной информации об относительных весах всех используемых параметров.

Выводы.

1. На основе проведенного исследования установлено, что ввиду имеющихся ограничений на применение технологий MQTT, HTTP и HTTPS, WebSocket, Bluetooth, LoRa, CoAP их применение в задаче передачи данных с микроконтроллера ESP32 на клиент нецелесообразно.

2. По результатам сравнительного рассмотрения технологий TCP и UDP методом анализа иерархий с учетом вынесенных субъективных оценок установлено более, чем двукратное превосходство первой над второй.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лимончелли Т.А., Хоган К.Дж. Практика системного и сетевого администрирования] / Томас А. Лимончелли, Кристина Дж. Хоган, Страта Р. Чейлап; [пер. с англ. Ю. Белозеровой, Р. Багаудинова]. 3-е изд. М.: Диалектика; СПб.: Диалектика, 2018. 1104 с.
2. Ипатов В.В. Математическая модель параметризованного протокола TCP // Системы управления и информационные технологии. 2017. №1-1 (27). С. 183-187.
3. Felk V.S. TCP and UDP protocols / V.S. Felk, E.V. Tyubaeva // Молодежь. Общество. Современная наука, техника и инновации. 2022. №. 21. С. 33-34.
4. Князев А.А., Кондратьев А.Н., Дубровский Н.С. Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых ученых сборник научных статей 4-й всероссийской конференции перспективных разработок. Курск, 2023. С. 176-178.
5. Исаева И.З., Хачаханов И.А. Исследование по применению новых технологий в компьютерной связи и сетевых приложениях // Экономика и управление: проблемы решения 2024. № 12. Т. 7. С 162-167.
6. Вагинян Н.В., Беляев В.А., Тудвасев Д.А. Анализ современных сетевых протоколов: технологии и тенденции // Молодежь, образование, наука 2024. №1 (19). С. 328-332.
7. Оленев В.П. Проектирование программных моделей сетевых протоколов для встроенных систем: дис. ... канд. техн. наук. СПб., 2001. 235 с.
8. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991. 224 с.

Поступила в редакцию: 22.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© *Музыченко А.Н., 2025.*